

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Profilul absolventului de la toate nivelurile

Rezumat: Profilul absolventului definește statutul preșcolarului/școlarului/studentului, dobândit la finalul fiecărei trepte de învățământ parcurse în cadrul celor trei niveluri ale sistemului de învățământ (primar – secundar – superior). În epoca istorică postmodernă (contemporană) putem identifica următoarele trepte de învățământ: a) preprimar – primar școlar (la nivel de învățământ primar); b) gimnazial – liceal și profesional (la nivel de învățământ secundar); c) licență – masterat – doctorat (la nivel de

învățământ superior universitar). Legiferarea lor vizează facilitarea tranziției pedagogice de la un nivel la alt nivel de învățământ pe fondul asigurării trunchiului/socului comun de cultură generală prelungit până la vârsta de 16 ani, premisă a egalizării șanselor de reușită școlară și profesională a tuturor absolvenților.

În prezent, profilul absolventului este determinat: a) pedagogic, în funcție de obiectivele generale ale curriculumului național și de obiectivele specifice ale fiecărei trepte de învățământ, definite în termeni de competențe; b) social, în funcție de tipul de cultură aflat la baza construcției curriculare a conținuturilor instruirii preșcolarului/școlarului/studentului; c) psihologic, în funcție de caracteristicile etapei de dezvoltare a preșcolarului, școlarului mic, școlarului mediu (preadolescentului), școlarului mediu (adolescentului), studentului (care poate fi situat în etapa adolescenței prelungite, tinereții sau a vârstelor adulte).

Cuvinte-cheie: profilul absolventului, niveluri, sistem de învățământ, competențe.

Abstract: The graduate profile defines the status of the preschooler/pupil/student as achieved at the end of each level of education that had been passed. In the postmodern (contemporary) historical era we may identify the following levels of education: a) preschool/primary school (primary education); b) gymnasium/lyceum or vocational school (secondary education); c) bachelor degree, Master's degree, doctoral degree (higher university education). Defining these levels facilitates the pedagogical transition from one level to another while ensuring a common general education foundation maintained until the age of 16, a premise for the levelling of chances for school and professional success in all graduates.

At the present, the graduate profile is determined: a) pedagogically – based on the general aims of the National Curriculum and the specific goals for each educational level, defined as competences; b) socially – depending on the type of culture at the root of the curricular construction of educational contents; c) psychologically – depending on the features of each specific development stage.

Keywords: graduate profile, educational system, levels, competences.

Profilul absolventului definește, la nivel de concept pedagogic operațional, statutul preșcolarului/școlarului/studentului, dobândit la finalul fiecărei trepte de învățământ parcurse în cadrul celor trei niveluri ale sistemului de învățământ (primar – secundar – superior), confirmate prin legile învățământului promovate în epoca modernă și postmodernă (contemporană). În prezent, profilul absolventului este determinat:

- a) pedagogic, în funcție de obiectivele generale ale curriculumului național și de obiectivele specifice ale învățământului: preprimar (preșcolar) și primar (școlar) (trepte la nivelul învățământului primar); gimnazial,

liceal și profesional (trepte la nivelul învățământului secundar); superior – licență, masterat, doctorat (trepte/cicluri la nivelul învățământului superior/universitar);

- b) social, în funcție de tipul de cultură aflat la baza construcției curriculare a conținuturilor instruirii preșcolară/școlară/studentului;
- c) psihologic, în funcție de caracteristicile etapei de dezvoltare a preșcolară, școlară mică, școlară medie (preadolescentului), școlară medie (adolescentului), studentului (care poate fi situat în etapa adolescenței prelungite, tinereții sau a vârștelor adulte) (vezi Sorin Cristea [2]).

La nivel de filozofie și de politică a educației, sistemele de învățământ actuale sunt proiectate în acord cu cerințele paradigmei curriculumului afirmată în societatea informațională, bazată pe cunoaștere, care vizează:

- 1) valorificarea prioritară a resurselor informaționale ale educației/instruirii, activitate care îndeplinește funcția de formare/dezvoltare a personalității absolvenților: a) psihologică (cognitivă și noncognitivă) și b) socială (culturală, civică, profesională);
- 2) asigurarea trunchiului/socului comun de cultură generală (core curriculum) în învățământul general-obligatoriu, prelungit până la vârsta de 16 ani, special pentru: a) „a putea ajuta grupurile defavorizate să depășească handicapurile lor socioculturale și pedagogice”; b) a stimula formarea/dezvoltarea optimă a personalității tuturor elevilor; c) diversificarea învățământului postobligatoriu (profesional, liceal, universitar), cu responsabilizarea comunităților locale și teritoriale; d) deschiderea spre problemele sociale ale comunității (locale, teritoriale, naționale etc.), „pentru a depăși cauzele principale ale incertitudinilor și ale blocajelor trăite de sistemele educaționale” [4, pp. 959-963; 5, pp.1013-1015; 9].

I. La nivel *pedagogic*, profilurile absolvenților sunt determinate de competențele generale și specifice, aflate la baza construcției curriculare a planului de învățământ și a programelor școlare/universitare, concepute curricular, distribuite pe niveluri și trepte de învățământ. La acest nivel este importantă clarificarea conceptului operațional de *competență*, care:

- 1) definește dimensiunea psihologică a obiectivelor generale și specifice ale planului de învățământ și ale programelor școlare construite curricular;
- 2) integrează în structura sa de funcționare pedagogică trei componente: a) cunoștințele; b) abilitățile;
- c) atitudinile și valorile.

Din perspectivă cognitivă/constructivistă, aceste componente pot fi raportate la trei tipuri de cunoștințe: a) *declarative/teoretice* (concepte, legi, principii, formule, informații științifice etc. de bază, esențiale); b) *procedurale/aplicative* (deprinderi și priceperi/strategii cognitive necesare pentru rezolvarea de probleme și de situații-problemă); c) *condiționale* (atitudini valorice față de cunoștințele asimilate care condiționează interiorizarea și valorificarea optimă a acestora, în contexte deschise).

La nivel de UNESCO cele trei componente ale competenței sunt definite în termeni operaționali: a) *a ști* (savoir); b) *a ști să faci* (savoir faire); c) *a ști să fii* (savoir-être) [7]. Societatea postmodernă (contemporană), democratică (în plan politic) și informațională, bazată pe cunoaștere (în plan cultural și economic), solicită încă două componente ale competenței, situate în zona atitudinilor și valorilor exprimate în termeni de cunoștințe condiționale: *a ști să lucrezi împreună*, în echipă, *a ști să devii*, să te autoperfectonezi în perspectiva educației permanente și a autoeducației [6]. De remarcat numitorul pedagogic comun al competenței exprimat operațional prin verbul *a ști* implicat în dobândirea tuturor cunoștințelor teoretice și practice și a atitudinilor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în contextul unei societăți democratice și informaționale (bazată pe cunoaștere) în perspectiva educației permanente și a autoeducației.

În prezent, profilul absolventului de la toate nivelurile și treptele de învățământ trebuie raportat pedagogic la competențele-cheie (generale), definite de UE aflate la baza construcției curriculare a planului de învățământ, la nivel de obiective generale. Competențele specifice pot fi identificate în cadrul taxonomiei obiectivelor psihologice (cognitive, afective și psihomotorii), valorificabile în raport de particularitățile fiecărei trepte și discipline de învățământ. La nivelul celei mai utilizate taxonomii, a obiectivelor cognitive, putem identifica două categorii de competențe:

- a) de gradul I, necesare în faza de inițiere și dezvoltare a învățării: cunoașterea simplă – înțelegerea – aplicarea cunoștințelor înțelese, interiorizate, în procesul de rezolvare de probleme și de situații-problemă;
- b) de gradul II, necesare în fazele dezvoltării și aprofundării învățării/autoînvățării: analiza problemei și a situației-problemă rezolvate; sinteza problemelor și a situațiilor-problemă rezolvate, integrate la nivel de tip de problemă și de situații-problemă; evaluarea critică a tipurilor de probleme și situații-problemă rezolvate și construite în diferite contexte, cu valorificarea resurselor superioare, inventive și inovatoare ale gândirii critice [1].

II. La nivel *social*, profilurile absolvenților sunt determinate de tipul de cultură promovat ca fundament axiologic al obiectivelor generale și specifice ale învățământului preprimar și primar, gimnazial, liceal și profesional, universitar (licență, masterat, doctorat). Societatea informațională, caracterizată prin multiplicarea continuă a cunoștințelor în toate domeniile de activitate, solicită un proces formativ orientat special în direcția realizării saltului valoric „de la specialistul curând depășit la generalistul adaptabil” [10, p. 74].

La nivelul învățământului, o astfel de megatendință solicită raportarea celor care proiectează principalele documente curriculare (planul de învățământ și programele școlare) la conceptul de *cultură generală*. Construcția sa actuală presupune depășirea unor tendințe negative, anacronice:

- a) *enciclopedică* – modelul *cantitativ* al culturii generale care include cunoștințele din toate domeniile;
- b) *reducționistă* – modelul *romantic* al culturii generale umaniste; c) *dirijistă* – modelul *administrativ* al culturii generale realizată doar în școala generală.

Conceptul pedagogic de *cultură generală*, elaborat în acord cu cerințele normative ale paradigmei curriculumului, impuse de evoluția societății informaționale, definește ansamblul produselor superioare ale cunoașterii umane, afirmate istoric prin arte, religie și filozofie (care fundamentează o concepție generală despre lume și viață), științe (logico-matematice, ale naturii, socioumane), tehnologie (știință aplicată) care au efecte formative pozitive maxime, în cadrul fiecărei trepte de învățământ, durabile pe termen mediu și lung.

Valorile aflate la baza acestor produse superioare ale cunoașterii sunt: frumosul, binele moral susținut prin credință și rațiune: adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat). Ele asigură fundamentele obiectivelor generale ale activității de instruire, distribuite pe trepte de învățământ, care au un numitor pedagogic comun – cultura generală necesară pentru a construi curricular:

- a) planul de învățământ, prin selectarea disciplinelor de bază cu valoare formativă pozitivă maximă;
- b) programa școlară a fiecărei discipline, prin selectarea cunoștințelor de bază (teoretice și practice, susținute atitudinal) cu efecte formative pozitive maxime.

Cultura generală, care definește ansamblul cunoștințelor de bază (teoretice, aplicative, condiționale), esențiale/reduce cantitativ, dar cu efecte formative calitative pozitive, maxime, durabile, are ca sferă de referință:

- a) toate disciplinele de învățământ care asigură trunchiul/socul de cultură generală, comun în învățământul general-obligatoriu, aprofundat și dezvoltat prin profilare și specializare (medie, superioară) în învățământul postgeneral-obligatoriu;
- b) fiecare disciplină de învățământ care include conceptele, principiile, metodele de bază, esențiale, ale domeniului reprezentat (știință, artă, tehnologie, filozofie, religie), transpuse didactic în raport de specificul fiecărei trepte școlare și vârste psihologice a elevului.

În această perspectivă, tipică proiectării curriculare a educației/instruirii, profilul absolventului este conturat în funcție de obiectivul general al fiecărei trepte de învățământ care are ca numitor formativ comun, cultura generală (vezi Sorin Cristea [3]).

1) Învățământul preprimar/preșcolar – formarea/dezvoltarea preșcolarului prin inițierea în cultura generală instrumentală care implică pregătirea pedagogică și socială – cognitivă (empirică – senzorială, perceptivă, reprezentativă), morală, estetică, tehnologică, psihofizică pentru integrarea în mediul școlar.

2) Învățământul primar școlar, integrat în învățământul de bază, general-obligatoriu – formarea/dezvoltarea școlarului mic prin asimilarea, interiorizarea și valorificarea culturii generale instrumentale bazată pe cunoștințe teoretice, aplicate și condiționale (de scriere, lectură, calcul matematic), dar și de inițiere în studiul naturii și societății și de identificare și perfecționare a unor aptitudini speciale (artistice și sportive) necesară pentru integrarea optimă în învățământul secundar gimnazial.

3) Învățământul secundar gimnazial care asigură, alături de învățământul primar școlar, învățământul de bază, general-obligatoriu, prelungit în sistemele postmoderne (contemporane) de învățământ până la vârsta de 16 ani (învățământ general-obligatoriu cu clasele I-IX sau I-X) – formarea/dezvoltarea morală, cognitivă (rațională, logică), tehnologică, estetică, psihofizică a școlarului mediu (preadolescentului) prin asimilarea, interiorizarea și valorificarea culturii generale de bază care susține structura de bază a personalității educatului (vezi Ralph Linton [8]) prin receptarea, asimilarea, interiorizarea și valorificarea cunoștințelor de bază (teoretice, aplicate și condiționale) tipice disciplinelor de bază, incluse în ariile curriculare care vizează formarea-dezvoltarea competenței:

- a) lingvistice (limba și literatură română; limba și literatura străină 1, 2, 3; limba și literatura latină);
- b) logico-matematice (matematică, informatică);
- c) de cunoaștere experimentală, explicativă (bio-

- logie, fizică, chimie, geografie fizică, geologie, astronomie);
- d) de cunoaștere interpretativă, hermeneutică (istorie, geografie economică și politică, cultură civică (juridică, sociologică, psihologică, pedagogică);
- e) de cunoaștere aplicată în tehnologie (educație tehnologică), artă (educație estetică), sport (educație psihofizică);
- f) educativă – promovată la nivel: formal, prin ora de dirigenție și de consiliere școlară și profesională; nonformal, prin consultații individuale și pe microgrupe, cercuri de specialitate, excursii didactice etc.

4) Învățământul secundar liceal – formarea/dezvoltarea morală, cognitivă (rațională, logică), tehnologică, estetică, psihofizică a școlarului mare (adolescentului) realizată prin aprofundarea culturii generale la nivel de cultură de profil (științific, sociouman, tehnologic/profesional).

5) Învățământul secundar profesional – formarea-dezvoltarea morală, cognitivă (rațională, logică), tehnologică, estetică, psihofizică a școlarului mare (adolescentului) realizată prin aprofundarea culturii generale la nivel de cultură profesională (de nivel mediu), determinată de cerințele sociale (economice, culturale etc.) ale comunității locale, teritoriale, naționale etc.

6) Învățământul universitar – formarea/dezvoltarea complexă a personalității studentului (la vârsta adolescenței prelungite, tinereții, adultului), la nivel de:

- a) cultură generală a specialității (specializare largă – ciclul licență);
- b) cultură profesională de nivel avansat, realizată prin specializare aprofundată (ciclul masterat);
- c) cultură profesională de nivel avansat superior, de vârf (ciclul doctorat).

III. La nivel *psihologic*, profilurile absolvenților învățământului preprimar, primar, gimnazial, liceal (și profesional) și superior/universitar sunt determinate în funcție de caracteristicile etapei de dezvoltare a personalității acestora. În această perspectivă, fiecare treaptă a învățământului corespunde unei anumite etape de dezvoltare psihică:

- a) învățământul preprimar – etapa de dezvoltare psihică a preșcolarului (3-6 ani);

- b) învățământul primar școlar – etapa de dezvoltare psihică a școlarului mic (6-11 ani);
- c) învățământul secundar gimnazial – etapa de dezvoltare psihică a școlarului mediu (preadolescentului) (11-14/15 ani); învățământul liceal și profesional – etapa de dezvoltare psihică a școlarului mare (adolescentului) (15-18/19 ani);
- d) învățământul superior universitar – etapa de dezvoltare psihică a studentului la vârsta adolescenței prelungite (18/19 – 24/25 ani), a tinereții (24/25 – 35 ani), a adultului tânăr (24-44 de ani), matur (44-65), înaintat (după 65 de ani) (vezi Ursula Șchiopu, Emil Verza [11]).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bloom B.S. et al. Taxonomy of Educational Objectives. Handbook 1: The Cognitive Domain. David McKay Company, New York, 1956. Trad. De Landsheere V., De Landsheere G. Definirea obiectivelor educației. București: EDP, 1979.
2. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 5. Sistemul de educație/învățământ. București: Didactica Publishing House, 2017.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 9. Conținuturile instruirii/procesului de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2018.
4. Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Paris: Editions Nathan, 1996.
5. Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation, 2-e édition mise a jour et augmenté. Paris: Editions Nathan, 1998.
6. Delors J. Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale UNESCO pentru Educație în secolul XXI. Trad. Iași: Polirom, 2000.
7. Edgar F. A învăța să fii: un Raport UNESCO. Trad. 1974.
8. Linton R. Fundamentul cultural al personalității. București: Editura Științifică, 1970.
9. Morandi F., La Borderie R. Dictionnaire de pédagogie. 120 notions-clés. 320 entrees. Classement thématique. Paris: Editions Nathan, 2006.
10. Naisbitt J. Megatendințe. Zece noi direcții care ne transformă viața. Trad. București: Editura Politică, 1989.
11. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: EDP, 1997.

Așteptăm articolele Dumneavoastră, care nu trebuie să depășească 5-7 pagini, la 1,5 rânduri. Redacția nu recenzează și nu restituie materialele nepublicate. Responsabilitatea pentru corectitudinea și veridicitatea conținutului materialelor prezentate revine semnatărilor. Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapărat cu cel al redacției.